

ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی برای کاهش اثرات تخریب کلیه در بیماران دیالیزی

منصور ارجمی^{۱*} و شمس اله قنبری^۲

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران^۱

سازمان تأمین اجتماعی، ایران^۲

دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان^۳

چکیده

دیابت یک اختلال متابولیسم است که بیشتر غذایی که خورده می‌شود را به گلوکز می‌شکند. گلوکز منبع اصلی سوخت در بدن است. بعد از هضم، گلوکز به جریان خون وارد می‌شود، جایی که توسط سلولها برای رشد و انرژی استفاده می‌گردد. برای آنکه گلوکز وارد سلولها بشود باید انسولین وجود داشته باشد. انسولین هورمونی است که توسط لوزالمعده تولید می‌شود. برنامه‌ریزی غذایی برای دیابت و تغذیه افراد دیابتی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ قند خون در محدوده طبیعی همه‌ی گروه‌های غذایی به بدن برسد. در این تحقیق با استفاده از داده کاوی یک برنامه غذایی متناسب با میزان مواد داخل بدن و مواد غذایی ارائه می‌شود. به این صورت که ابتدا بیمارانی که دارای قند خون بالایی هستند از روی آزمایشات انجام شده که در دیتابیس موجود است شناسایی می‌شوند سپس فیلدهای آزمایش از قبیل قد، وزن، سن، اوره، کراتنین و قند خون و ... که کلیدی می‌باشند بایستی استخراج شده و یکپارچه شود بدلیل آن که بیماران در زمان‌های مختلف آزمایش داده‌اند. حال بایستی ریز خواص از قبیل پروتئین، کربوهیدرات، پتاسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم و ... غذاها و همچنین ویتامین میوه‌ها استخراج و در جدول دیتابیس آورده شوند؛ در آخر با استفاده از داده کاوی براساس جدول آزمایشات بیمار و جدول خواص میوه و غذا یک رژیم غذایی بر اساس فرمول تغذیه برای مدت خاص به فرد دیابتی تجویز می‌شود. بعد اتمام مدت تعیین شده مجدداً از بیمار آزمایش گرفته می‌شود تا میزان بهبودی از روند تخریب کلیه برای افراد پیش از دیالیز مشخص شود و همچنین از کمتر شدن تعداد مراجع بیماران برای دیالیز در بیماران همودیالیزی و صفاقی، با توجه به اینکه میزان سموم وارده جهت تخریب نفرون‌های سالم کلیه توسط داده کاوی از منابع غذایی و آزمایشات بیمار کنترل شده است حال رژیم تجویز شده توسط داده کاوی سلامت نفرون‌ها را حفظ می‌کند و روند تخریب کلیه کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه: داده کاوی، دیالیز، کلیه، دیابت، مدیریت تغذیه.

تاریخچه مقاله:

تاریخ ارسال: ۹۷/۱۲/۱۰

تاریخ اصلاحات: ۹۸/۲/۲

تاریخ پذیرش: ۹۸/۴/۱۴

تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۱۵

Keywords:

Data mining
Dialysis
Kidney
Diabetes
*Food and nutrition-
management*

Providing a Data Mining Method to Reduce the Effects of Kidney Damage on Dialysis Patients

Mansour Arji^{*1,2}, Shamsollah Ghanbari³

¹Computer Engineering, Shahab Danesh University, Qom, Iran

²Social Security Organization, Iran

³Islamic Azad University Branch of Ashtian, Iran

Abstract

Diabetes is a metabolic disorder that breaks down much of the food it ingests to glucose. Glucose is the main source of fuel in the body. After digestion, glucose enters the bloodstream, where it is used by the cells to growth and energy. Insulin should be presented for glucose to enter the cells. Insulin is a hormone produced by the pancreas. Food planning for diabetes and nutrition for people with diabetes should be in a manner that maintains the blood glucose levels in the normal range of all groups of foods. In this study, data mining is a nutrition program that is proportional to the amount of material in the body and food. Firstly, patients with high blood sugar are identified from experiments that are available in the database, and then test fields such as height, weight, age, urea, creatinine and blood glucose, etc. that are key elements should be extracted and integrated because patients have been tested at different times. Now, the micro-properties such as protein, carbohydrate, potassium, phosphorus, potassium, sodium, etc. as well as vitamins of fruits should be extracted and brought to the database table. In the end, using data mining based on the patients' table of tests and the table of properties of the fruit and a diet based on the nutritional formula is given to a diabetic person for a specific period. After completion of the prescribed period, the patient was tested again for improvement in the rate of kidney degradation for pre-dialysis patients as well as the lower number of referral patients for dialysis in hemodialysis and peritoneal patients. Given that the number of toxins that are applied to kill healthy kidneys by data mining have been controlled by food sources and patient tests, the regime preserves the health of the nephron by data mining and decreases the kidney degradation process.

م. ارجی، ش. قنبری ارائه یک روش مبتنی بر داده کاوی برای کاهش اثرات تخریب کلیه در بیماران دیالیزی، دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده، سال دوم، شماره اول، سال ۱۳۹۸، ص ۱۳۶-۱۵۴

روش ارجاع به مقاله:

۱- مقدمه

بیماران معمولاً زمانی که مواد زائد بدنشان آن قدر زیاد می شود که به خاطر آن ناراحتی در بدنشان ایجاد می گردد، نیاز به انجام دیالیز پیدا می کنند. سطح مواد زائد معمولاً کم کم در بدن افزایش می یابد.

مهم ترین عوامل نارسایی مزمن کلیه به ترتیب عبارتند از:

دیابت، فشارخون، گلوومرولونفریت، کلیه پلیکسیستیک^۳

(شکل ۱) نمودار علل نارسایی کلیه

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

شکل ۱ اهمیت تشخیص اولیه نارسایی کلیه را نمایش می دهد که در این نمودار دیابت نمایانگر شایع ترین آن است؛ عوامل به وجود آورنده بیماری مزمن کلیه از طریق تخریب پیش رونده نفرون ها، سبب کاهش تعداد نفرون ها می شوند و در این حالت میزان جریان و فشارخون در نفرون های سالم باقیمانده افزایش می یابد و به این ترتیب نفرون های باقیمانده با افزایش عملکرد خود (به عبارت دیگر افزایش تصفیه خون) سعی می کنند میزان تصفیه گلوومرولی (GFR)^۴ را در محدوده طبیعی حفظ

دیابت که اغلب به عنوان دیابت قندی توسط پزشکان بکار می رود، توصیف گروهی از بیماری های متابولیک است که در آن فرد قند خون (گلوکز خون) بالایی دارد؛ که این امر به دلیل تولید ناکافی انسولین است یا به این علت است که سلول های بدن به درستی به انسولین پاسخ نمی دهند و یا ممکن است هر دو این عوامل دخیل باشند. بیماران مبتلا به قند خون بالا معمولاً تکرر ادرار دارند و به طور فزاینده ای احساس تشنگی و گرسنگی می کنند.

بیماران معمولاً زمانی که مواد زائد بدنشان آن قدر زیاد می شود که به خاطر آن ناراحتی در بدنشان ایجاد می گردد، نیاز به انجام دیالیز پیدا می کنند. سطح مواد زائد معمولاً کم کم در بدن افزایش می یابد. پزشکان مواد شیمیایی مختلفی را در خون اندازه گیری می کنند تا ببینند چه زمان دیالیز برای بیمار لازم می شود. دو مورد از مهم ترین مواد شیمیایی موجود در خون که برای این مورد اندازه گیری می شوند، کراتینین و اوره (BUN) است. وقتی مقدار این دو ماده در خون بالا می رود، نشان دهنده این است که توانایی کلیه ها برای تصفیه بدن از مواد زائد پایین آمده است.

۲- تعریف مسئله

بیماری مزمن کلیه (CKD)^۱ که به آن نارسایی مزمن کلیه (CRF)^۲ نیز می گویند؛ بیماری است که در اثر تخریب پیش رونده و برگشتناپذیر تعداد و عملکرد نفرون ها توسط عوامل مختلف ایجاد می گردد.

³ Polycystic Kidney Disease
⁴ Glomerular Filtration

¹ Chronic Kidney Disease
² Chronic Renal Failure

می شوند اگر تحت کنترل قرار نگیرند بعد از مدتی اگرچه GFR در محدوده طبیعی قرار دارد اما ذخیره کلیوی (Renal Reserve) به طور چشمگیری کاهش می یابد و این افراد وارد مراحل بعدی نارسایی مزمن کلیه می شوند.

۲-۳-۲ بیماری مزمن کلیوی در مرحله ۲:

در این مرحله آسیب نفرون های موجود در کلیه ها بیشتر از مرحله قبل می باشد و میزان GFR به طور خفیفی کاهش یافته است. در این مرحله میزان GFR به حدود ۸۹-۶۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱.۷۳ مترمربع از سطح بدن یا به عبارت دیگر به حدود ۷۴-۵۰ درصد مقدار طبیعی آن رسیده است. در مرحله ۱ و ۲ نارسایی مزمن کلیوی هنوز بیماری فاقد علامت است و در این حالت BUN و کراتینین سرم ممکن است در حد طبیعی یا اندکی افزایش یافته باشد.

۲-۳-۳ بیماری مزمن کلیوی در مرحله ۳:

در این مرحله میزان GFR به طور متوسط کاهش یافته است و به حدود ۵۹-۳۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱/۷۳ مترمربع از سطح بدن یا به عبارت دیگر به حدود ۴۹-۲۵ درصد مقدار طبیعی آن رسیده است. در مرحله ۳ هنوز هم بیماری می تواند بدون علامت باشد و در این مرحله تنها غلظت اوره و کراتینین سرم افزایش یافته و از محدوده طبیعی بالاتر رفته است.

در مرحله ۳، ۲، ۱ بیماری مزمن کلیه، استرس های بالینی از قبیل عفونت ها، دهیدراتاسیون، تجویز، داروهای نفروتوکسیک و غیره می توانند عملکرد کلیه را بیشتر دچار اختلال نمایند و منجر به بروز اورمی (Uremia) گردند.

نمایند. به همین دلیل بعد از مدتی نفرون های باقیمانده به دلیل فعالیت بیش از حد دچار هیپرتروفی می شوند و سرانجام این مکانیسم جبرانی سبب اسکروز گلومرولی و در نتیجه تخریب گلومرول ها و از بین رفتن نفرون های باقیمانده می گردد.

پزشکان مواد شیمیایی مختلفی را در خون

اندازه گیری می کنند تا ببینند چه زمان دیالیز برای بیمار لازم می شود.

۲-۲ فرایند ایجاد بیماری مزمن کلیه

کاهش توده نفرونی منجر به هیپرتروفی گلومرول ها و توپول ها و افزایش فعالیت نفرون های باقیمانده می گردد. این هیپرتروفی جبرانی به علت افزایش تصفیه گلومرولی (GFR) است که در اثر افزایش فشار و جریان خون مویرگی در گلومرول ایجاد می شود. سرانجام مکانیسم های جبرانی باعث اسکروز گلومرولی (سخت شدن مویرگ های گلومرولی) می شوند و به این ترتیب بار عملی زیاد بر روی گلومرول هایی که کمتر آسیب دیده اند باعث می گردد این گلومرول ها نیز تخریب شوند.

۲-۳-۲ مراحل مختلف بیماری مزمن کلیه

۲-۳-۱ بیماری مزمن کلیوی در مرحله ۱:

در افرادی که در مرحله ۱ بیماری مزمن کلیه هستند کلیه ها آسیب دیده اند و نشانه های آسیب کلیه ها از قبیل آلبومین اوری و غیره در این بیماران وجود دارد اما با این وجود در این افراد GFR طبیعی می باشد و میزان GFR در آن ها حدود ۹۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱/۷۳ مترمربع از سطح بدن (90 ml/min/1.73m²) یا بیشتر هست.

در این افراد عوامل ایجاد کننده بیماری مزمن کلیه از قبیل دیابت، فشارخون بالا، سابقه ارثی بیماری های کلیوی (از جمله کلیه پلی کیستیک) و غیره که سبب افزایش آسیب نفروهای کلیوی

زندگی بیمار بدون درمان های جایگزینی کلیه امکان پذیر نیست.

شکل ۲ روند تخریب کلیه با الگوی تجمع ترکیبات زائد در بیماری مزمن کلیه مطابق با نمودار زیر را نمایش می دهد:

الگوی A: تجمع اوره و کراتینین
الگوی B: تجمع یون های پتاسیم، فسفات و هیدروژن
الگوی C: تجمع سدیم و آب

(شکل ۲) روند تخریب کلیه

عوارض ناشی از بیماری مزمن کلیوی:

- تهوع، استفراغ، بی اشتهایی
- هیپر کالمی، اسیدوز متابولیک
- هیپر فسفاتمی، هیپر پاراتیروئیدیسم، اختلالات استخوانی
- احتباس مایعات در بدن، اختلالات قلبی، عروقی و ریوی
- کم خونی نرموکرومیک نرموسیتیک
- اختلالات پوستی، اختلالات عصبی - عضلانی
- افزایش حساسیت به عفونت، اختلالات گوارشی

اورمی اصطلاحاً به مجموعه علائم بالینی و آزمایشگاهی که در اثر اختلال در عملکرد سیستم های بدن در نارسایی مزمن یا حاد کلیه به وجود می آید اطلاق می شود.

به طور کلی ایجاد حالت اورمی از یک طرف ناشی از تجمع محصولات حاصل از متابولیسم پروتئین ها در بدن و از سوی دیگر به دلیل اختلال در تعادل آب و الکترولیت ها و اختلالات هورمونی می باشد.

۲-۳-۴- بیماری مزمن کلیوی در مرحله ۴:

در این مرحله میزان GFR شدیداً کاهش یافته است و به حدود ۱۵-۲۹ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱/۷۳ مترمربع از سطح بدن یا به عبارت دیگر به حدود ۱۲/۵-۲۴ درصد مقدار طبیعی آن رسیده است.

در مرحله ۴ چون میزان GFR به کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱/۷۳ مترمربع از سطح بدن رسیده است در نتیجه اختلالات بیوشیمیایی در خون بیشتر می شود و در این مرحله علاوه بر افزایش غلظت اوره و کراتینین سرم، همچنین غلظت پتاسیم، فسفر و یون هیدروژن در خون بالا می رود. در این مرحله همچنین تعداد و شدت علائم اورمیک افزایش می یابد.

۲-۳-۵- بیماری مزمن کلیوی در مرحله ۵:

در این مرحله میزان GFR به کمتر از ۱۵ میلی لیتر در دقیقه به ازای هر ۱/۷۳ مترمربع از سطح بدن رسیده است و به عبارت دیگر میزان GFR کمتر از ۱۲/۵٪ مقدار طبیعی آن هست. این مرحله را اصطلاحاً نارسایی کلیوی ۱ یا بیماری کلیوی مرحله انتهایی (ESRD) می نامند و در این مرحله ادامه

درک مشابه از نارسایی کلیوی، سمیت اورمی و عملکرد غشاء است.

روش دیالیز خونی برای خارج کردن مواد زائد و آب اضافی از بدن به وسیله دستگاه همودیالیز از یک نوع فیلتر خاص استفاده می کنند از جمله معایب دیالیز خونی به افت فشارخون در شروع دیالیز و در حین دیالیز، افزایش فشارخون، همولیز خون، آمبولی هوا، خونریزی و گرفتگی عضلات می توان نام برد.

اولین تزریق مایع به حفره صفاق توسط [۲] (واریک در سال ۱۷۴۴) انجام شد. [۳] (وگنرگ در سال ۱۸۷۷) با افزایش حجم پساب پس از تزریق محلول گلیسیرین به حفره صفاق را گزارش داد در سه ماهه اول قرن بیستم اساس فیزیولوژیک دیالیز صفاقی ایجاد شد.

روش دیالیز صفاقی مایعی است که با یک لوله پلاستیکی در حفره شکم بیمار قرار داده می شود تا مواد زائد و آب اضافی از بدن خارج شود. در دیالیز صفاقی لازم است که بیمار نقش فعال تری را در درمان خود داشته باشد. یکی از مهم ترین مسائل مسئولیت بیمار برای حفظ استریلیتی است تا از عفونت جلوگیری شود. در این عملیات، بیمار ابتدا خود را وزن می کند تا مایع مناسب انتخاب شود آنگاه بیمار ماسکی زده و محل لوله را تمیز می کند تا اجازه داده شود مایعی که در حفره پریتونئ بوده، خارج شود و یک محلول جدید را مرتبط می کنند که به داخل حفره پریتونئ فرستاده شود. این عملیات معمولاً ۳۰ دقیقه زمان می برد. از جمله معایب دیالیز صفاقی نیاز به انجام ۳-۵ تعویض در روز، وجود کاتتر دائمی، خطر احتمالی عفونت، نیاز به فضائی در منزل برای نگهداری و لوازم موردنیاز می توان نام برد.

تغذیه در همودیالیز برای کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران بسیار مهم است.

• اختلالات متابولیک - آندوکراین (از جمله ناهنجاری های لیپیدی)

• حالت التهاب و استرس اکسیداتیو

۳- کارهای پیشین

دیالیز روشی برای پالایش خون و خارج کردن مواد زائد و سمی مانند اوره و کراتنین و نیز کاهش آب اضافی و آزاد خون است در این روش خونی که از یک مسیر عروقی موقت یا دائم به دست می آید با سرعت ۳۰۰ میلی لیتر در دقیقه به درون مویرگ هایی که از غشاهای نیمه مصنوعی ساخته شده اند پمپ می گردد. در سمت مقابل مایع دیالیز حرکت می کند؛ انتشار از طریق غشاء این امکان را فراهم می کند که مواد زائد و سمی به مایع دیالیز وارد شود و خون برگشتی فاقد مواد سمی باشد. کلیه ها مسئول تصفیه کردن مواد زائد از خون هستند. دیالیز عملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت های طبیعی کلیه ها است. دیالیز به افراد این امکان را می دهد، باینکه دیگر کلیه هایشان به خوبی کار نمی کند، بتوانند زندگی خوب و مفیدی را بگذرانند.

۳-۱- تاریخچه

روش هایی که برای کنترل دیابت نوع ۲ صورت گرفته، استفاده از دیالیز خونی و دیالیز صفاقی است. [۱] (توماس گراهام در سال ۱۸۵۴) بر پایه تبادل ملکولی از راه غشایی نیمه تراوا متوجه شد که برای درمان موفقیت آمیز نارسایی کلیوی، سمومی که در نارسایی کلیه انباشته می شوند، بایستی برداشته شوند و اندازه میزان تولید این سموم در بیمار و نرخی که می توانند از غشا عبور کنند ضروری است؛ بنابراین او نرخ انتقال در سراسر غشا برای مقادیر مختلف را اندازه گیری کرد، علت دیالیز بر اساس یک

تغذیه از روش‌های اندازه‌گیری آنروپومتریک، یافته‌های آزمایشگاهی، ارزیابی جهانی ذهنی می‌توان درمان نمود. تغییرات منفی (هیپرکالمی، هیپر فسفاتمی، ورم محیطی ریه) در تعادل فلوراید الکترولیتی در بیمارانی که رژیم غذایی را رعایت نمی‌کنند، رخ می‌دهد.

[۶] (مایکل ماتون بوجورن، محمد صفدر، ارمغان احمد، محمد حماد اختر، تیفانی بلمهیر گیندرات، چادهاری محمد یونانصر در سال ۲۰۱۵) اثربخشی مداخلات رژیم غذایی در بیماری قلبی و عروقی و بیماری کلیه مزمن مشترک هستند؛ سبک زندگی به‌ویژه رژیم غذایی یک عنصر مهم برای درمان این شرایط است، تغذیه و توانمندسازی افراد برای تغییر شیوه زندگی خود به شیوه‌ی سالم طیف وسیعی از سوءاستفاده‌های رژیم غذایی است که عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و بیماری کلیه مزمن را کاهش می‌دهد.

۳-۲- داده کاوی

داده کاوی شاخه‌ی بسیار مهمی در فهم عمیق‌تر داده‌های پزشکی است که درصدد حل مسائل در تشخیص و درمان بیماری‌ها هست. یکی از مهم‌ترین کاربردهای داده کاوی، بررسی الگوهای موجود در داده‌ها است.

۳-۲-۱- پیش‌بینی و تشخیص بیماری‌ها

امروزه پایگاه داده‌های بالینی حجم زیادی از اطلاعات درباره‌ی بیماران و وضعیت پزشکی آن‌ها را در خود ذخیره می‌کنند. استخراج دانش مفید و تصمیم‌سازی‌های علمی برای تشخیص و بررسی بیماری به کمک این مجموعه داده‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود. تشخیص بیماری و تعیین درمان مناسب برای بیماران در علم پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است انتخاب درمان نامناسب برای بیمار،

برنامه تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی جهت دیالیز نقش مهمی در روند درمان دارد.

[۴] (دنیس فوکه، سولن پلتیر، دنیس مافرا و فیلیپ چئوو در سال ۲۰۱۱) بروز اختلالات سوءتغذیه در بیماری مزمن کلیه در طول زمان تغییری نکرده است درحالی‌که تکنیک‌های مراقبت از دیالیز به پیشرفت ادامه داده‌اند. علیرغم بعضی شواهد برای درمان‌های مؤثر برای اعمال این یافته‌های تحقیقاتی در مورد مراقبت روزانه. هشدارهای متعدد وجود دارد. با پایدار کردن متابولیسم بیماران می‌توان مصرف پروتئین را حتی در مراحل اولیه تخریب کلیه کنترل کرد. در طول دیالیز نگهداری پروتئین و انرژی با چالش مواجه شده که دیگر نشانه‌ای از کنترل هیپر فسفاتمی در رژیم غذایی نیست که باعث عدم توانایی برای انجام فعالیت بدنی می‌شود.

[۵] (اسرا گونس در سال ۲۰۱۳) اهداف تغذیه برای درمان بیماران دیالیز، ارتقاء اشتها بیماران به‌طور صحیح، اصلاح عوارض سامانه‌ای متشکل از دست دادن نفرون در حال پیشرفت، کاهش کاتابولیسم پروتئین به پایین‌ترین سطح، کاهش یا جلوگیری از بیماری‌های قلب و عروق، مغزی و محیطی، جلوگیری از افزایش اختلالات مایع و الکترولیتی، کاهش علائم اورمیک مانند خارش، تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها و اطمینان از تغذیه مطلوب است.

علاوه بر این تغذیه پزشکی کمک می‌کند تا از پتاسیم بالا و سدیم در رژیم غذایی جلوگیری شود تا از ورم ریوی، فشارخون بالا و نارسایی قلبی، پوکی استخوان که بر اثر نگه‌داشتن مصرف کلسیم و فسفر تحت کنترل است جلوگیری شود؛ سوءتغذیه پروتئین که با صرفه جویی در مصرف مواد غذایی مصرف‌کنندگان رخ می‌دهد با تشخیص وضعیت

و مصورسازی داده می‌باشند. هر چه حجم داده‌های ذخیره‌شده افزایش یابد، تکنیک داده‌کاوی نیز نقش مهمی در پیدا کردن الگوها و استخراج دانش به‌منظور کمک به تشخیص مؤثر بیماری‌ها و ارائه بهتر خدمات و مراقبت‌های پزشکی ایفا می‌کنند.

الگوریتم‌های استفاده‌شده در تکنیک‌های داده-کاوی سعی می‌کنند که نزدیک‌ترین مدل به ویژگی‌های داده‌های موردنظر را پیدا و ارائه نمایند. مدل‌ها می‌توانند پیشگویان یا توصیفی باشند. مدل‌های پیشگویان برای اهداف پیشگویی مثلاً تشخیص یک بیماری خاص استفاده می‌شوند. درمان یک بیماری ممکن است فقط بر اساس پیشینه و وضعیت آن بیمار خاص نباشد و نتایج حاصل از درمان سایر بیماران با علائم مشابه نیز موردتوجه قرار گیرد. در این روش‌ها تعیین وضعیت داده‌های آینده، بر مبنای مقادیر گذشته و فعلی بیمار صورت می‌گیرد. مدل‌های توصیفی برای شناسایی الگوها در داده‌ها استفاده می‌شوند. کلاسه‌بندی، رگرسیون و تحلیل سری‌های زمانی معروف‌ترین روش‌ها در مدل پیشگویی بوده و خوشه‌بندی، قوانین وابستگی و مصورسازی معروف‌ترین روش‌های مدل توصیفی می‌باشند، این روش‌ها به‌اختصار در ادامه تشریح می‌گردند.

کلاسه‌بندی: قوانین کلاسه‌بندی درباره یک بیماری می‌توانند از روی علائم و مشخصه‌های بیمارهای شناخته‌شده‌ی فعلی کشف و برای تشخیص آن بیماری در بیمارهای جدید با توجه به علائم بیماری آن‌ها استفاده شوند. تشخیص پزشکی یکی از مهم‌ترین کاربردهای کلاسه‌بندی می‌باشد.

رگرسیون: روشی است که با استفاده از یک تابع، مقدار یک مشخصه را پیشگویی می‌کند؛ این روش یک مقدار خروجی را بر مبنای مقادیر ورودی

علاوه بر هدر دادن وقت و پول، می‌تواند اثرات زیانباری را نیز به همراه داشته باشد. حتی در برخی از موارد این انتخاب نادرست می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود. همه‌ی پزشکان در تمام زمینه‌های شغلی خود مهارت ندارند و یا در بعضی از موارد، منابع و نیروی انسانی متخصص کمی وجود دارد. از این رو وجود سیستمی جهت تشخیص و انتخاب نوع درمان مناسب برای بیماران می‌تواند مورد استفاده پزشکان قرار گیرد که ضمن کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت و کارایی را به همراه خواهد داشت.

۳-۲-۲- اثر بخشی معالجات

داده‌کاوی با مقایسه‌ی عوامل، علائم و سیر درمان یک بیماری تحلیلی از سیر عملیات مؤثر و کارا ارائه می‌کند و می‌تواند برای ارزیابی میزان اثربخشی معالجات پزشکی استفاده شود.

از جمله سایر کاربردهای داده‌کاوی در این زمینه، می‌توان به پیدا کردن وابستگی و رابطه بین اثرات جانبی مختلف یک روش معالجه، رابطه‌ی بین روش معالجه بیمار و واکنش او، تعیین مؤثرترین ترکیبات دارویی مناسب برای درمان زیرمجموعه‌ای از بیماران یک بیماری خاص که واکنش متفاوتی در برابر داروهای تجویز شده در سیر درمان برای مجموعه بیماران آن بیماری از خود نشان می‌دهند و تعیین مراحل بازدارنده که می‌توانند باعث کاهش درد بشوند، اشاره کرد.

۳-۲-۳- تکنیک‌های داده‌کاوی در پزشکی

تکنیک‌های داده‌کاوی شامل گروهی از تکنیک‌ها و ابزارهای ناهمگونی هستند که برای اهداف متفاوتی استفاده می‌شوند. این تکنیک‌ها و مدل‌ها بر پایه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، آمار، شناسایی الگو، سیستم‌های مبتنی بر دانش، حصول دانش، بازیابی اطلاعات، محاسبات سرعت‌بالا

مراجعین به مراکز درمانی می‌تواند به مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پزشکی کمک مؤثری نماید.

۳-۳- نحوه محاسبات انرژی

میزان انرژی و مواد مغذی موردنیاز بیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیوی در مرحله پیش دیالیز، همودیالیز و دیالیز صفاقی به شرح زیر هست. در صورتی که BMI بیمار در محدوده طبیعی یعنی ۱۸/۵ - ۲۵ قرار دارد، محاسبه انرژی روزانه موردنیاز بیمار بر مبنای وزن فعلی بیمار صورت می‌گیرد.

$$BMI = \frac{\text{وزن بر حسب کیلوگرم}}{\text{قد بر حسب متر به توان 2}} \quad (\text{نمایه توده بدن})$$

برای محاسبه انرژی به صورت زیر عمل می‌نماییم.

- انرژی موردنیاز برای متابولیسم پایه:

آقایان: ۲۴ ساعت × ۱ کیلوکالری × وزن

$$BEE = (\text{kg})$$

خانم‌ها: ۲۴ ساعت × ۰/۹۵ کیلوکالری × وزن

$$BEE = (\text{kg})$$

انرژی موردنیاز برای فعالیت بدنی:

انرژی متابولیسم برای فعالیت بدنی خیلی سبک همانند (فعالیت‌های نشستن ایستادن، رانندگی، کار آزمایشگاهی، تایپ کردن، خیاطی کردن، اتو زدن، پختن و نواختن آلات موسیقی) برای فعالیت‌های سبک همانند (قدم زدن به میزان ۳ تا ۴/۵ کیلومتر در ساعت، کارهای مکانیکی، کارهای الکتریکی، نجاری، حرفه رستوران‌داری، تمیز کردن خانه، نگهداری از کودک، تنیس روی میز، قایقرانی) برای فعالیت‌های متوسط همانند (قدم زدن به میزان ۵/۵ تا ۶/۵ کیلومتر در ساعت، حمل بار، کندن علف‌های هرزه و بیل زدن، دوچرخه‌سواری، اسکی و تنیس) برای فعالیت‌های سنگین همانند (فوتبال، بسکتبال، بریدن درخت، بالا رفتن از تپه با حمل بار)

تخمین می‌زند. به‌عنوان مثال از کاربرد رگرسیون در دیابت می‌توان تخمین BMI با توجه به مقادیر قد و وزن آن‌ها را نام برد.

تحلیل سری‌های زمانی: در این روش مقدار یک خصیصه با آزمون آن در فواصل زمانی مساوی و منظم به دست می‌آید. به‌عنوان مثال با توجه به شرایط یک بیمار، مقادیر خصیصه‌های خاصی ممکن است بر اساس آزمایش‌ها ساعتی و یا روزانه به دست آیند. این روش می‌تواند در بیماران دیابتی میزان تخریب نفرون‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف استفاده شود.

مصورسازی: در یک مجموعه داده‌ی بیماران دیابتی، زیرمجموعه‌ی بیمارانی که به‌واسطه وضعیت بیماری خود دارای فشارخونی هستند، می‌تواند کشف شود و سپس سایر تکنیک‌های داده‌کاوی روی این زیرمجموعه برای کشف دانش بیشتر اعمال می‌گردد.

قوانین وابستگی: در یک مجموعه داده که از بیمار دیابتی والد داریم این علائم بیماری بعد از مجموعه‌ای دیگر از علائم نمایان می‌شود؛ یا بین ویژگی‌های ژنتیکی و ظاهری یک بیمار فرزند از والد خود به ارث برده رابطه‌ای وجود دارد.

خوشه‌بندی: یک مجموعه از بیماری‌های جدید بر مبنای شباهت در علائمشان می‌توانند به گروه دیابت و چندین دسته گروه دیگر با علائم مشترک یک دسته تقسیم شود که برای توصیف بیماری‌های آن دسته استفاده شوند.

۳-۲-۴- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

داده‌کاوی با گسترش شناسایی و پیدا کردن بهتر حالات بیماری مزمن و بیماران پرخطر، برنامه‌ریزی اقدامات مناسب و کاهش تعداد درخواست‌ها و

مبنای وزن فعلی بیمار (همانند قسمت الف) صورت می گیرد. البته حداقل انرژی دریافتی روزانه در این بیماران باید ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد. در مورد این بیماران که BMI آنها کمتر از ۱۸/۵ است بعد از مدتی که با رژیم غذایی تطبیق پیدا نمودند آنگاه می توانیم به میزان کل انرژی دریافتی آنها روزانه مقدار مشخصی مثلاً ۲۰۰ کیلوکالری اضافه نماییم تا BMI آنها به تدریج به محدوده طبیعی برسد (لازم به تذکر است که در مورد افراد غیر بیمار معمولاً این میزان کالری اضافی حداقل ۵۰۰ کیلوکالری در روز می باشد).

بنابراین در بیمارانی که BMI آنها کمتر از حد طبیعی هست و لاغر هستند، اولویت اول ما حفظ وزن فعلی بیمار و بعد به تدریج اضافه کردن BMI و رساندن آن به حد طبیعی است.

ج: در صورتی که BMI فرد بالاتر از حد طبیعی یعنی ۲۵ باشد در این حالت بیمار دچار اضافه وزن است، لذا میزان انرژی مورد نیاز بیمار بر مبنای وزن ایده آل تطبیق یافته یا (AIBW) ۱ محاسبه می گردد. برای محاسبه AIBW ابتدا باید وزن ایده آل فرد را محاسبه نماییم. معمولاً چون وزن ایده آل در واقع همان وزنی است که فرد با آن دارای BMI در محدوده ۲۰-۲۵ می باشد، لذا یک روش ساده برای محاسبه وزن ایده آل آن است که BMI را در وسط محدوده طبیعی یعنی مساوی ۲۲ در نظر بگیریم و برای BMI=22 و بر مبنای قد فرد و وزن ایده آل فرد را محاسبه نماییم.

$$BMI = \frac{\text{وزن بر حسب کیلوگرم}}{\text{قد بر حسب متر به توان 2}}$$

وقتی وزن ایده آل را برای بیمار محاسبه کردیم آنگاه AIBW را برای خانمها و آقایان از فرمول های زیر محاسبه می کنیم:

انرژی متابولیسم $\times 30\% =$ انرژی مورد نیاز برای فعالیت بدنی خیلی سبک

انرژی متابولیسم $\times 50\% =$ انرژی مورد نیاز برای فعالیت بدنی سبک

انرژی متابولیسم $\times 75\% =$ انرژی مورد نیاز برای فعالیت بدنی متوسط

انرژی متابولیسم $\times 100\% =$ انرژی مورد نیاز برای فعالیت بدنی سنگین

هنگامی که BMI بیمار در محدوده طبیعی است، بعد از محاسبه کل انرژی مورد نیاز، آنگاه اگر سن بیمار کمتر از ۶۰ سال است باید ببینیم آیا انرژی محاسبه شده برای فرد حدود ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هست یا خیر؟ اگر انرژی محاسبه شده کمتر بود آنگاه باید کل انرژی مورد نیاز از طریق ضرب کردن وزن فعلی بدن در عدد ۳۵ محاسبه گردد و علت این امر آن است که بیماران مبتلابه نارسایی مزمن کلیوی چون میزان دریافت پروتئین آنها کم هست لذا باید انرژی کافی دریافت نمایند تا پروتئین دریافتی آنها به مصرف تولید انرژی نرسد.

اگر انرژی محاسبه شده برای این بیماران مطابق با روش ذکر شده بیش از ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد آنگاه همان انرژی محاسبه شده جهت تنظیم رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.

در مورد افرادی که سن آنها از ۶۰ سال به بالا می باشد کل انرژی مورد نیاز محاسبه شده بایستی در محدوده ۳۰ تا ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد.

ب: در صورتی که BMI بیمار کمتر از ۱۸/۵ باشد، محاسبه انرژی مورد نیاز روزانه بیمار باید بر

$$\text{آقایان: } AIBW = IBW + [(ABW - IBW) \times 0.38]$$

$$\text{خانمها: } AIBW = IBW + [(ABW - IBW) \times 0.32]$$

منظور از (ABW) ^۱ همان وزن واقعی بدن است و وزن واقعی بدن فرد نیز همان وزن فعلی بیمار است؛ البته در بسیاری از موارد برای خانمها و آقایان از یک فرمول واحد به صورت زیر استفاده می شود:

$$AIBW = IBW + [(ABW - IBW) \times 0.25]$$

بعد از محاسبه $AIBW$ انرژی بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی همانند قسمت الف محاسبه می گردد و در این مورد دیگر لازم نیست که انرژی محاسبه شده برابر با ۳۵ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد و لذا بر مبنای همان انرژی محاسبه شده، رژیم بیمار تنظیم می گردد.

پیش از دیالیز:

کل پروتئین: وزن $\times 0.75$

پروتئین: $100 \times$ کل انرژی / (کل پروتئین $\times 4$)

کربوهیدرات: $4 /$ (کل انرژی $\times 0.55$)

چربی: $X =$ درصد کربوهیدرات - درصد پروتئین

$9 /$ (کل انرژی $\times X$)

سدیم: بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰

پتاسیم: بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰

فسفر: وزن $\times 12$

مایعات: ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر + حجم ادرار

همودیالیز:

کل پروتئین: وزن $\times 1.2$

پروتئین: $100 \times$ کل انرژی / (کل پروتئین $\times 4$)

کربوهیدرات: $4 /$ (کل انرژی $\times 0.55$)

چربی: $9 /$ (کل انرژی $\times X$)

$X =$ درصد کربوهیدرات - درصد پروتئین

سدیم: $1000 +$ میزان ادرار $\times 200$

پتاسیم: $2000 +$ میزان ادرار

فسفر: وزن $\times 17$

مایعات: ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ م لیتر + حجم ادرار

دیالیز صفاقی:

کل پروتئین: وزن $\times 1.2$

پروتئین: $100 \times$ کل انرژی / (کل پروتئین $\times 4$)

کربوهیدرات: $4 /$ (کل انرژی $\times 0.58$)

$Z =$ درصد جذب گلوکز $\times$ میزان گلوکز

کربوهیدرات - Z

چربی: $9 /$ (کل انرژی $\times X$)

چربی: $X =$ درصد کربوهیدرات - درصد پروتئین

$9 /$ (کل انرژی $\times X$)

سدیم: $1000 +$ میزان ادرار $\times 200$

پتاسیم: $2000 +$ میزان ادرار

فسفر: وزن $\times 17$

مایعات: ۱۰۰۰ میلی لیتر + حجم ادرار

۴- روش پیشنهادی

روش پیشنهادی بر پایه ۵ گام است.

با بررسی داده های بیمارستان به این درک می رسیم که تمامی اطلاعات بیماران از قبیل آزمایشات و سابقه بیماری و مشخصات فردی موجود است؛ با درک مطالب فوق به این ۵ گام که تکنیک های داده-کاوی است می پردازیم.

گام اول:

با استفاده از روش کلاسه بندی از روی تمام افرادی که آزمایشات و سابقه دارویی و بستری آنها در پایگاه داده بیمارستان موجود است، افرادی در یک کلاس انتخاب می شوند که از نظر اوره در محدوده ۸ تا ۲۴ برای مردان و ۶ تا ۲۱ برای زنان و از نظر کراتنین که در محدوده ۰,۸ تا ۱,۲ برای مردان و

گام پنجم:

با استفاده از روش قوانین وابستگی افراد وابسته به بیماران از نظر ویژگی ظاهری که با علائم نمایان می-شوند و همچنین از نظر ژنتیکی به بیماران مزمن کلیه وابسته هستند معین شده و بر اساس تکنیک کلاسه بندی در یک کلاس، کلاسه بندی می شوند.

شکل ۵ فلوجارت روند تشخیص بیمار مبتلابه دیابت از طریق آزمایش های بیماران و روند پیشنهاد رژیم غذایی که در اول بخش ۴ عنوان شد جهت درمان را نمایش می دهد. در زیر یکی از روش های پیاده سازی از طریق دستورات SQL شرح داده می شود. جدول ۱ نمونه ای از کد SQL جهت تشخیص بیماران با علائم دیابت است که این مرحله در قسمت آنالیز آزمایش در گام اول شکل ۵ است را بررسی می کند.

(جدول ۱) کد تشخیص بیماران دیابتی

```
Select Number Patient from Patient
Where ( Urea>24 and Sex='Man' or Urea
>21 and Sex='Woman') and Cratenin >1.2
and Sex='Man' or Cratenin >0.9 and
Sex='Woman');
```

در مرحله بعد نوع دیابت مشخص می شود در صورت نداشتن سابقه دیالیز به پزشک نفرولوژ ارجاع و یک رژیم پیش از دیالیز در نظر گرفته می شود. در صورت داشتن سابقه نوع دیالیز مشخص می شود که همودیالیز یا دیالیز صفاقی است؛ برای آن بیمار بر اساس داده های آزمایش که نمونه آزمایش در شکل ۴ نمایش داده شده است و داده هایی از میزان کالری غذا یک رژیم غذایی مختص آن بیمار بر اساس گام دوم داده می شود. بعد از آن که میزان انرژی و نوع دیالیز برای بیمار مورد نظر مشخص شد، رژیم غذایی تجویز می شود.

۰,۶ تا ۰,۹ برای زنان هستند انتخاب و کلاسه بندی می شوند.

گام دوم:

با استفاده از روش رگرسیون روی کلاس افراد دیابتی مشخصه شده بایستی عملیات محاسبه توده بدنی، انرژی متابولیسم پایه، انرژی مورد نیاز برای فعالیت بدنی، انرژی مورد نیاز برای اثر گرمایی غذا و کل انرژی فرد بیمار را مشخص کرد؛ برای محاسبه توده بدنی از روش رگرسیون که با استفاده از تابع که وزن بر قد بیمار است توده بدنی را پیشگویی می کند که در بخش ۳-۳ قسمت BMI توضیح داده شده است.

گام سوم:

با استفاده از روش تحلیل سری زمانی بعد از گام دوم عملیات محاسبه میزان انرژی، پروتئین، کربوهیدرات، چربی، سدیم، پتاسیم، فسفر بر اساس توده بدنی جهت تجویز رژیم غذایی برای بیماران دارای نارسایی کلیه انجام می شود که نحوه محاسبه در بخش ۳-۳ قسمت محاسبه رژیم توضیح داده شده است. در مراجعه بعدی بیمار با توجه به رعایت رژیم تجویز شده تست آزمایش در یک سری زمانی منظم انجام می شود تا معین شود بهبودی حاصل شده است یا خیر؛ همچنین بر اساس آزمایش جدید رژیم غذایی تجویز شده و در سابقه بیمار میزان تخریب نفرون کلیه درج می گردد.

گام چهارم:

با استفاده از روش مصورسازی دیتای بیماران مزمن کلیه را به عنوان یک الگو، افرادی که بعد از این بیماری دچار بیماری دیگری همانند فشارخون، ادم و ... می شوند؛ کشف و با استفاده از رژیم درست از دچار شدن به این بیماری ها جلوگیری می شود.

است که وعده صبحانه با انرژی بیشتر را ترجیح می دهند.

(جدول ۲) کد محاسبه میزان کالری مورد نیاز برای بیماران پیش از دیالیز، همودیالیز، صفاقی کد محاسبه بیماران پیش از دیالیز:

```
SELECT
Patient![Weight]/(Patient![May]/100)^2 AS
Expr1,
[Patient]![Weight]*1*(IIF([Patient]![Sex]="
Men",24,0.95)) AS Expr2, [Expr2]
*(IIF([Patient]![Job]="VeryLight",0.30,(IIF(
([Patient]![Job]="Light",0.50,(IIF([Patient]
[Job]="Medium",0.75,100))))))AS Expr3,
([Expr2]+[Expr3])*0.1 AS Expr4,
[Expr2]+[Expr3]+[Expr4] AS
Expr5,(IIF([Patient]![May]>=60,[Expr5],[P
atient]![Weight]*35)) AS Expr6,
[Patient]![Weight]*0.75 AS Expr7,
([Expr6]*(55.1))/4 AS Expr8,
((([Expr6]*(100-55-
((([Expr7]*4)/[Expr6])*100))/100)/
((([Expr7]*4)/[Expr6])*100) AS Expr9,
IIF([Patient]![Potassium]>15,(IIF(Urine
volume>1000,2500,2000)),) AS Expr10,
[Patient]![Weight]*12 AS Expr11,
[Patient]![Urine volume]+600 AS Expr12,
IIF(Phosphorus<5.5,1300,0) AS
Expr13,IIF([Patient]![Edema]="No" and
[Patient]![ Hypertension]="No",2500,2000)
AS Expr14, Patient.Diabetes FROM Patient
WHERE (((Patient.Diabetes)="Before
Dialysis"));
```

کد محاسبه بیماران همودیالیزی:

```
SELECT
Patient![Weight]/(Patient![May]/100)^2 AS
Expr1,
[Patient]![Weight]*1*(IIF([Patient]![Sex]="
Men",24,0.95)) AS Expr2, [Expr2] *
(IIF([Patient]![Job]="VeryLight",0.30,(IIF(
[Patient]![Job]=" Light",0.50,
(IIF([Patient]![Job]="Medium",0.75,100))))
))AS Expr3, ([Expr2]+[Expr3])*0.1 AS
Expr4, [Expr2]+[Expr3]+[Expr4] AS
Expr5,
(IIF([Patient]![May]>=60,[Expr5],[Patient]!
[Weight]*35)) AS Expr6,
[Patient]![Weight]*1.2 AS Expr7,
```

جدول ۲ فرمول‌هایی که در بالا (۳-۳) نحوه محاسبات انرژی) بیان شده به کمک دستورات SQL پیاده‌سازی شده است، به این صورت که اگر بیمار سابقه دیالیزی نداشته باشد کد محاسبه انرژی پیش از دیالیز برای آن اجرا می‌شود؛ اگر سابقه دیالیز داشته باشد طبق نوع دیالیز، کد مختص به آن که همودیالیز یا صفاقی است اجرا می‌شود.

بعد از آن که حداکثر میزان انرژی قابل تصفیه توسط کلیه در جدول ۲ محاسبه شد؛ حال بایستی غذاهایی که این بیمار می‌تواند استفاده کند شناسایی و تجویز شود. جدول ۳ فیلدهایی از قبیل انرژی، پتاسیم، فسفر، کربوهیدرات، سدیم، چربی و ... را از داده‌های برنامه N4 که در اینجا به نام جدول NUT ذخیره شده است برداشته و با میزان انرژی محاسبه شده که در جدول ۳ آمده مقایسه می‌کند و آن غذاهایی که کمتر از میزان کالری فرد بیمار هست نمایش می‌دهد در این جدول به جای عبارت جدول میزان انرژی نام کوئری که در جدول ۲ برای بیماران همودیالیزی، صفاقی و پیش از دیالیز محاسبه شده آورده می‌شود و همچنین به جای عبارت نام گروه غذایی؛ گروه‌های غذایی مختلف اعم از سبزی‌ها، گوشتی، نوشیدنی، میوه، صبحانه و ... که در جدول NUT تفکیک شده است درج می‌شود تا در هر وعده غذاهای متناسب با آن وعده نمایش داده شود. متغیر X ضریب میزان انرژی را در هر وعده غذایی مشخص می‌کند؛ برای نمونه به این صورت که میزان انرژی غذایی در یک روز را ۱۰۰٪ در نظر گرفته می‌شود. برای وعده صبحانه ۳۰٪، برای وعده قبل ناهار ۱۰٪، برای وعده ناهار ۲۰٪، برای وعده قبل شام ۱۰٪، برای وعده شام ۲۰٪ و برای وعده قبل خواب ۱۰٪ در نظر بگیریم که در مجمع ۱۰۰٪ است این رژیم متناسب برای بیمارانی


```
WHERE (((Patient.Diabetes)="Peritoneal
Dialysis"));

(جدول ۳) کد محاسبه وعده غذا برای بیماران پیش از
دیالیز، همودیالیز، صفاقی
SELECT NUT.Shrt_Desc AS نام وعده غذا ,
NUT.Energ_Kcal AS میزان انرژی ,
NUT.[Protein_(g)] AS پروتئین ,
NUT.[Carbohydr_(g)] AS کربوهیدرات ,
NUT.[Lipid_Tot_(g)] AS چربی ,
NUT.[Sodium_(mg)] AS سدیم ,
NUT.[Potassium_(mg)] AS پتاسیم ,
NUT.[Phosphorus_(mg)] AS فسفر ,
NUT.NDB_No FROM NUT,
جدول میزان
انرژی
WHERE
(((NUT.Energ_Kcal)<[Query_Patient]![Exp
r6]*X) AND
((NUT.[Protein_(g)]<[Query_Patient]![Exp
r7]*X) AND
((NUT.[Carbohydr_(g)]<[Query_Patient]!
[Expr8]*X) AND
((NUT.[Lipid_Tot_(g)]<[Query_Patient]![
Expr9]*X) AND
((NUT.[Sodium_(mg)]<[Query_Patient]![
Expr14]*X) AND
((NUT.[Potassium_(mg)]<[Query_Patient]
![Expr10]*X) AND
((NUT.[Phosphorus_(mg)]<[Query_Patient]
]![Expr11]*X) AND ((NUT.Group)=" نام
"گروه غذایی)) ORDER BY NUT.Energ_Kcal;
```

۴-۱ میزان کالری در برنامه N4

در شکل ۳ نمونه ای از لیست تمامی غذاها، نوشیدنیها، میوهها، خوراکیها با جزئیات کامل انرژی و میزان مصرف آورده شده است.

```
([Expr6]*(55.1))/4 AS Expr8,
(((Expr6)*(100-55-
((Expr7*4)/Expr6)*100))/100)/(((Expr7
]*4)/Expr6)*100 AS Expr9,
IIF([Patient]![Potassium]>15,(IIF(Urine
volume>1000,2500,2000)),) AS Expr10,
[Patient]![Weight]*17 AS Expr11,
[Patient]![Urine volume]+1000 AS Expr12,
IIF(Phosphorus<5.5,1300,0) AS
Expr13,IIF([Patient]![Edema]="No" and
[Patient]![Hypertension]="No",2500,2000)
AS Expr14, Patient.Diabetes FROM Patient
WHERE (((Patient.Diabetes)="
Hemodialysis"));
```

کد محاسبه بیماران دیالیز صفاقی:

```
SELECT
Patient![Weight]/(Patient![May]/100)^2 AS
Expr1,
[Patient]![Weight]*1*(IIF([Patient]![Sex]="
Men",24,0.95)) AS Expr2, [Expr2] *
(IIF([Patient]![Job]="VeryLight",0.30,(IIF([
Patient]![Job]="Light",0.50
,(IIF([Patient]![Job]="Medium",0.75,100)))
))AS Expr3, ([Expr2]+[Expr3])*0.1 AS
Expr4, [Expr2]+[Expr3]+[Expr4] AS
Expr5,(IIF([Patient]![May]>=60,[Expr5],[P
atient]![Weight]*35)) AS Expr6,
[Patient]![Weight]*1.2 AS Expr7,
(((Expr6)*(58/100))/4)-(((Patient![Glucose
1/5]*13.6)+(Patient![Glucose
2/5]*22.7)+(Patient![Glucose
3/86]*42.5))*Patient![Glucose Tolerance
Test])/100 AS Expr8, (((Expr6)*(100-55-
((Expr7*4)/Expr6)*100))/100)/
(((Expr7*4)/Expr6)*100 AS
Expr9,IIF([Patient]![Potassium]>15,(IIF(Ur
ine volume>1000,2500,2000)),) AS Expr10,
[Patient]![Weight]*17 AS Expr11,
[Patient]![Urine volume]+1000 AS
Expr12,IIF(Phosphorus<5.5,1300,0) AS
Expr13, IIF([Patient]![Edema]="No" and
[Patient]![Hypertension]="No",2500,2000)
AS Expr14, Patient.Diabetes FROM Patient
```


(شکل ۵) فلوجارت داده کاوی

Shrt_Desc	Water_g	Energ_Kcal	Protein_g	Lipid_Tot_g	Ash_g	Carbohydr
BUTTER,WITH SALT	15.87	717	0.85	81.11	2.11	0.06
BUTTER,WHIPPED,W/ SALT	16.72	718	0.49	78.3	1.62	2.87
BUTTER OIL,ANHYDROUS	0.24	876	0.28	99.48	0	0
CHEESE,BLUE	42.41	353	21.4	28.74	5.11	2.34
CHEESE,BRICK	41.11	371	23.24	29.68	3.18	2.79
CHEESE,BRIE	48.42	334	20.75	27.68	2.7	0.45
CHEESE,CAMEMBERT	51.8	300	19.8	24.26	3.68	0.46
CHEESE,CARAWAY	39.28	376	25.18	29.2	3.28	3.06
CHEESE,CHEDDAR	37.02	404	22.87	33.31	3.71	3.09
CHEESE,CHESHIRE	37.65	387	23.37	30.6	3.6	4.78
CHEESE,COLBY	38.2	394	23.76	32.11	3.36	2.57
CHEESE,COTTAGE,CRMD,LRG OR SML CURD	79.79	98	11.12	4.3	1.41	3.38
CHEESE,COTTAGE,CRMD,W/FRUIT	79.64	97	10.69	3.85	1.2	4.61
CHEESE,COTTAGE,NONFAT,UNCRMD,DRY,LRG OR SML CURD	81.01	72	10.34	0.29	1.71	6.66
CHEESE,COTTAGE,LOWFAT,2% MILKFAT	81.24	81	10.45	2.27	1.27	4.76
CHEESE,COTTAGE,LOWFAT,1% MILKFAT	82.48	72	12.39	1.02	1.39	2.72
CHEESE,CREAM	52.62	350	6.15	34.44	1.27	5.52
CHEESE,EDAM	41.56	357	24.99	27.8	4.22	1.43
CHEESE,FETA	55.22	264	14.21	21.28	5.2	4.09
CHEESE,FONTINA	37.92	389	25.6	31.14	3.79	1.55
CHEESE,GJETOST	13.44	466	9.65	29.51	4.75	42.65
CHEESE,GOUDA	41.46	356	24.94	27.44	3.94	2.22
CHEESE,GRIUYERE	33.19	413	29.81	32.34	4.3	0.36
CHEESE,LIMBURGER	48.42	327	20.05	27.25	3.79	0.49
CHEESE,MONTEREY	41.01	373	24.48	30.28	3.55	0.68

(شکل ۳) نمونه از جدول غذا برنامه N4

۴-۲ آزمایش های بیماران

شکل ۴ نمونه ای از آزمایش بیمار با آیتم های مورد نیاز اعم از اوره، کراتینین، قند خون و ... آورده شده است؛ همچنین فیلد سن، قد، وزن، شغل و... بایستی در زمان نمونه گیری از بیمار گرفته شود

Biochemistry			
FBS	*H 150	mg/dl	70-100 GTT <92
Urea	27	mg/dl	15-45
Creatinine	1.12	mg/dl	0.7-1.4
Uric Acid	6.9	mg/dl	Male: 3.6-8.2 Female: 2.3-6.1
Triglycerides	151	mg/dl	Less than 150
Cholesterol	112	mg/dl	Less than 200
HDL	28	mg/dl	Up to 35:High risk Below 60:LOw Risk
LDL	53.8	mg/dl	Optimal:Less than 129 Borderline: 130-159 High:Above160
ALP	209	U/L	Child: 180-1200 / Adult:100-290
AST (S.G.O.T)	13	IU/L	Up to:40
ALT (S.G.P.T)	20	U/L	Up to 41

(شکل ۴) نمونه آزمایش

۴-۳ خودکار سازی

در شکل ۵ با استفاده از داده کاوی فلوجارت نحوه عملکرد سیستم جهت شناسایی بیماران از روی

برنامه اکسس طراحی شده که با استفاده از آن میزان کالری موردنیاز بیماران پیش از دیالیز، همودیالیز و صفاقی از طریق فرمول های تغذیه (در تیترا ۳-۳ نحوه محاسبات انرژی بیان شد) همانند شکل ۷، ۹ و ۱۱ محاسبه می شود و در جدول ۲ کد نویسی این کار کامل پیاده سازی شده است. زمانی که میزان کالری موردنیاز بیمار محاسبه شد بایستی بر اساس آن، داده کاوی روی لیست غذا برنامه N4 که در اینجا نام جدول NUT در نظر گرفته شده انجام شود؛ نحوه پیاده سازی این کار در جدول ۳ بیان شده که انواع رژیم غذایی به بیمار می شود که حداکثر میزان کالری در غذا است که بایستی در طول یک شبانه روز بیمار مصرف نماید.

آزمایش ها و نحوه تجویز نمودن یک رژیم غذایی مختص آن بیمار از روی دیتای غذا (N4) و خروجی گام دوم را نمایش می دهد تا از تخریب بیشتر نفرون ها جلوگیری شود تا به مرحله دیالیز نرسند. همچنین بیمارانی که به دیالیز رسیده اند با استفاده از میزان تخریب و سابقه دیالیز از طریق داده کاوی می توان میزان تخریب را شناسایی و میزان سم وارده به بدن را کاهش داد تا از تعداد جلسات برای دیالیز کم شود.

۵- نتایج و تحلیل ها:

شکل ۶، ۸ و ۱۰ نمونه ای از مشخصات آزمایش بیمار (خروجی شکل ۴) است که به صورت رکورد در

- نمونه آزمایش و محاسبه میزان انرژی در مرحله پیش از دیالیز

Patient	شماره بیمار	ازت اوره	کراتینین	یتاسیم	فسفر	سدیم	کلسیم	حجم ادرار	قد	وزن	سن	شغل	جنسیت	ادم	فتارخون	دیابت
p37022870		50	3	4.8	4.5	140	10	1200	160	55	54	خیلی سبک	مرد	ندارد	ندارد	بیش از دیالیز

(شکل ۶) مقادیر ورودی آزمایش بیمار پیش از دیالیز

سدیم	کلسیم	مایعات	فسفر	یتاسیم	جرمی	کربوهیدرات	پروتئین	انرژی موردنیاز	کل انرژی	انرژی مازای	فعالیت بدنی	متابولیسم	مینا
2500	1300	1800	660	2500	41.85753	259.545	66	1887.6	1887.6	171.6	396	1320	21.484375

(شکل ۷) خروجی توده بدنی بیمار پیش از دیالیز بر اساس شکل ۶

- نمونه آزمایش و محاسبه میزان انرژی در مرحله همودیالیز (خروجی جدول ۲)

Patient	شماره بیمار	ازت اوره	کراتینین	یتاسیم	فسفر	سدیم	کلسیم	حجم ادرار	قد	وزن	سن	شغل	جنسیت	ادم	فتارخون	دیابت
p37022878		65	10	4.8	4.5	140	9.8	500	160	55	57	خیلی سبک	مرد	ندارد	ندارد	همودیالیز

(شکل ۸) مقادیر ورودی آزمایش بیمار همودیالیز

Hemo Query_Patient	سدیم	کلسیم	مایعات	فسفر	یتاسیم	جرمی	کربوهیدرات	پروتئین	انرژی موردنیاز	کل انرژی	انرژی مازای	فعالیت بدنی	متابولیسم	مینا
	2500	1300	1500	660	2000	43.9140625	264.6875	66	1925	1887.6	171.6	396	1320	21.484375

(شکل ۹) خروجی توده بدنی بیمار همودیالیز بر اساس شکل ۸

- نمونه آزمایش و محاسبه میزان انرژی در مرحله دیالیز صفاقی (خروجی جدول ۲)

از آنجایی که رژیم نویسی باید به گونه ای تجویز شود که بیمار دچار افت قند خون نشود، متناسب با کار، مزاج و حجم توده ای بدن بیمار باشد لذا تمامی موارد از فیلدهای آزمایش بیمار بایستی با آگاهی و رژیم درست تجویز شود تا میزان سموم وارد شده به بدن کم و از روند تخریب کلیه جلوگیری شود.

در این مقاله به مساله رژیم نویسی برای بیماران دیالیزی بر اساس داده کاوی پرداخته شده است که با استفاده از فیلدهای آزمایش بیمار و محاسبه میزان انرژی مورد نیاز بر اساس این فیلدها یک رژیم غذایی ارائه شود تا از تخریب کلیه جلوگیری شود.

۷- مراجع

- [۱] دکتر محمد خلیلی؛ اصول تغذیه کراوس؛ انتشارات خسروی، جلد ۱، ویرایش ۱۳ چاپ ۱۳۹۰
- [۲] فاطمه همایونی و زهره قنندچی؛ اصول تغذیه کراوس؛ انتشارات خسروی، جلد ۲، ویرایش ۱۳، چاپ ۱۳۹۰
- [۳] زهرا یاری و زهرا میرزاده اهری؛ اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس؛ انتشارات خسروی، جلد ۳، ویرایش ۱۳، چاپ ۱۳۹۰
- [۴] ساناز زارعی هروی و پریسا کشانی؛ اصول تغذیه کراوس؛ انتشارات خسروی، جلد ۴، ویرایش ۱۳، چاپ ۱۳۹۰
- [۵] دکتر هادی طبیبی؛ رژیم درمانی در بیماری های کلیه؛ ویرایش ۶، چاپ ۱۳۹۲
- [6]Graham T. The Bakerian lecture: Osmotic force. Philos Trans R Soc London.1854; 144:177-228.
- [7]Von Recklinghausen FT. Zur fettresorption. Virchows Arch 26:172, 1863.
- [8]Wegner G. Chirurgische Bemerkungen über die Peritonealhöle,mitbesonderer Berücksichtigung der Ovariotomie. Arch Klin Chir 20:51, 1877.

از طریق داده کاوی توانستیم افرادی که پیش از دیالیز هستند شناسایی و با رژیم از تخریب کلیه که بایستی دیالیز می شوند جلوگیری شد. همچنین روند تخریب افراد دیالیزی با این طریق کاسته می شود. با توجه به اینکه آزمایش ها بیمار در سیستم ثبت می شود و بر اساس آن رژیم غذایی تجویز می شود لذا کارشناس تغذیه از آزمایش ها و غذاهای تجویز شده که در سیستم موجود است می تواند از روند صعودی یا نزولی تخریب کلیه مطلع شود.

۵-۳- پیشنهادها

به عنوان کارهای تحقیقاتی آینده می توانند در جهت روحیه و امید به بهبودی از روش رژیم غذایی برای بیماران دیالیزی کار شود تا همکاری بیشتری داشته باشند؛ همچنین مشکلاتی که در صورت عدم رعایت رژیم غذایی پیش رودارند آگاه سازند.

کار تحقیقاتی دیگری که می توان نام ببرد داده های غذا، میوه و نوشیدنی متناسب با ایران موجود نیست یا به عبارتی منبعی که کامل تمام غذاهای ایرانی را با ریز انرژی جمع آوری شده باشد، نیست.

۵-۴- محدودیت ها

- ✓ نبود داده های غذایی به ریز کالری همانند برنامه N4 متناسب با غذا، میوه، نوشیدنی های ایرانی
- ✓ عدم همکاری و رعایت بیماران دیالیزی با رژیم غذایی
- ✓ حجیم بودن و ناهمگونی داده های پزشکی
- ✓ اهمیت تفسیر پزشکان
- ✓ مقدار زیاد نتایج
- ✓ داده های غیردقیق

۶- نتیجه گیری

دکتر در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه UPM مالزی در رشته High Performance Computing اخذ کرده است.

ایشان در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشغول به کار می باشد. زمینه های پژوهشی مورد علاقه ایشان عبارتند از: محاسبات توزیع شده، محاسبات ابری، الگوریتم های زمان بندی، محاسبات نرم، محاسبات فراگیر و مجازی سازی

نشانی رایانامه ایشان عبارت است از:

myrshg@gmail.com

[9] Denis Fouque, Solenne Pelletier, Denise Mafra and Philippe Chauveau; Nutrition and chronic kidney disease; accepted 2 March 2011.

[10] F. Esra Günes .Medical Nutrition Therapy for Hemodialysis Patients, February 27th 2013.

[11] Chaudhary Muhamamd Juniad Nazar1, Micheal Mauton Bojerenu, Muhammad Safdar Armughan Ahmed, Muhammad Hammad Akhtar, Tiffany Billmeier Kindratt; Efficacy of dietary interventions in end-stage renal disease patients; a systematic review; Received: 10 May 2015.

منصور ارجی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی نرم افزار در سال ۱۳۹۳ و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۹۸ از دانشگاه شهاب دانش اخذ کرده است.

ایشان در حال حاضر به عنوان سوپروایزر شبکه در بیمارستان امام رضا (ع) وابسته به مدیریت درمان استان قم سازمان تأمین اجتماعی مشغول به کار می باشد. زمینه های پژوهشی مورد علاقه ایشان عبارتند از: سیستم های توزیع شده، برنامه نویسی صفحات وب، امنیت شبکه، داده کاوی و کاربردهای آن در پزشکی.

نشانی رایانامه ایشان عبارت است از:

Mansour.Arji@gmail.com

شمس اله قنبری مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی و علوم کامپیوتر در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدرک کارشناسی ارشد

خود را در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه مازندران و مدرک